

Načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki

Sonja Bezjak, Irena Vipavc Brvar

ADP, Univerza v Ljubljani, 12. januar 2016

Delavnica Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop

Nekaj pogostih vprašanj ...

- Ste kdaj izgubili raziskovalne podatke?
- Ali so vaši aktualni raziskovalni podatki varno shranjeni in arhivirani?
- Ste imeli probleme s šifriranjem in dokumentiranjem podatkov?
- Ali ste prepričani, da boste tudi kasneje v prihodnosti razumeli vaše podatke?
- Ste že razmišljali o deljenju vaših raziskovalnih podatkov za potrebe povečanja prepoznavnosti vašega dela?
- Misel, zakaj bi se kdorkoli zanimal za moje raziskovalne podatke?
- Kaj storiti z raziskovalnimi podatki po končanem projektu?
- Ste kdaj naleteli na težave, ki izhajajo iz sodelovanja (ekipe z različnih institucij, soavtorji itd)?

- Kaj je Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki
- Življenjski krog raziskovalnih podatkov

- Vprašanja in odgovori glede načrtovanja ravnanja z raziskovalnimi podatki:
 1. Zbiranje podatkov
 2. Dokumentacija in metapodatki
 3. Etična in pravna skladnost
 4. Hramba in varnostna kopija
 5. Izbor in dolgotrajna hramba
 6. Deljenje podatkov
 7. Odgovornosti in sredstva

„... je natančen postopek, ki obravnava ustvarjanje in skrbništvo raziskovalnega gradiva, s ciljem omogočiti njegovo uporabo za toliko časa, kolikor traja njegova vrednost.“

(Angus Whyte, Foster/DCC, 2014)

Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki

=

Data management plan

Poveže različne deležnike (raziskovalci, financerji, knjižničarji, podatkovna središča) in **opredeli** njihove odgovornosti.

NRRP **je temelj kakovostnega ravnanja**
z raziskovalnimi podatki

Kaj so prednosti NRRP

Je zbirnik koristnih informacij, ki naj vsebuje:

- „načrt raziskovanja“
- preglednica virov in sredstev
- opredelitev vlog in odgovornosti
- zahteve glede deljenja podatkov
- Opredelitev potencialnih problemov in rešitev glede deljenja podatkov

Zakaj je načrtovanje pomembno?

Ravnanje z raziskovalnimi podatki je bistven del **odgovornega raziskovanja**. Z njim naj se akterji srečajo pred **začetkom raziskovalnega projekta**. Z oblikovanjem **načrta za ravnanje** z raziskovalnimi podatki na začetku projekta prihranimo čas in trud kasneje. Prav tako smo tako lahko prepričani, da bodo podatki, ki jih proizvajamo **ohranjeni v jasni, uporabni obliki**.

V naprej lahko predvidimo:

- odgovorno osebo za ravnanje s podatki,
- kako bodo podatki dokumentirani,
- katere oblike podatkovnih datotek bomo uporabljali,
- kje bomo podatke dolgoročno hranili,
- kako bomo dobili privoljenje za distribucijo podatkov,
- avtorske pravice,
- stroške ...

1) PRIJAVA projekta:

V **prijavi projekta** opredeliti, kako se bo ravnalo s podatki:

- Kakšen tip podatkov bo nastal v okviru projekta?
- Kakšni standardi bodo uporabljeni?
- Kako oz. kje bodo nastali podatki dostopni za preverjanje in ponovno rabo? In če ne, zakaj ne?
- Kako bodo podatki hranjeni in vzdrževani?

2) PROJEKT:

Udeleženci v pilotu **pripravijo ,NAČRT ZA RAVNANJE S PODATKI'**: je dokument/specifikacija o tem, kako se bo ravnalo s podatki med izvajanjem projekta in po tem, ko je projekt končan.

Kdaj in kako začeti?

Prvo verzijo NRRP **pripraviti v 6 mesecih** po začetku projekta.

NRRP **naj vključuje:**

1. oznako in naslov podatkov;
2. opis podatkov: izvor, uporabnost, zanimivost, podobnost z drugimi;
3. standardi in metapodatki: uporaba področnih, utemeljitev, če drugače;
4. deljenje podatkov: pogoji dostopa in izjeme, obdobje embarga, izbrano mesto dostopa (npr. podatkovni arhiv);
5. arhiviranje in dolgotrajno digitalno ohranjanje: predviden čas, obseg, stroški.

(Annex 1: Data Management Plan (DMP) template)

Kasnejše verzije NRRP:

Med projektom je NRRP **mogoče po potrebi popravljati** in oddati v kasnejših fazah.

Kasnejša verzija NRRP naj odgovori na naslednja vprašanja:

1. Ali so podatki ustvarjeni tako, da jih je mogoče odkriti/najti? (npr. DOI)
2. Ali so podatki dostopni in na kakšne načine? (npr. licence, embargo, komercialna raba)
3. Ali so podatki pripravljene tako, da jih lahko tretji vrednotijo in razumejo? (npr. recenzenti)
4. Ali so podatki tudi dolgo po nastanku uporabni za tretje? (npr. so varno spravljene v pooblaščenem repozitoriju)
5. Ali so povezljivi z drugimi: omogočena izmenjava med raziskovalci, ustanovami, organizacijami, državami?

(Annex 2: Additional guidance for Data Management Plans)

Življenjski krog raziskovalnih podatkov

Odgovornosti in viri

1. Ustvarjanje/zbiranje podatkov

Raziskovalec:

- začni z načrtovanjem
- prebrskaj obstoječe podatkovne zbirke
- poišči obstoječe podatke
- preveri politike: institucionalne, državne, EU, področne
- preveri, kaj zahteva financer
- oblikuj raziskavo
- razvij / prilagodi NRRP
- oblikuje privolitev / soglasje
- zberi / ustvari podatke
- zabeleži metapodatke

Podpora:

- V ADP preveri zbirko vprašalnikov in drugega gradiva (uporaba strukturiranega zapisa neposredno v anketnih orodjih - Blaise, *1ka*),
- stopi v stik s področnim repozitorijem, obišči delavnice...
- udeleži se delavnic o NRRP; pristanku/soglasju in etičnih obveznostih / odprtih podatkih
- posvetuj se z raziskovalno pisarno na svoji ustanovi.

1. Ustvarjanje/zbiranje podatkov: pomembna vprašanja

1.1 Kakšne podatke boš zbral oz. ustvaril?

- Tip, format in obseg podatkov?
- Ali izbrani formati in programska oprema omogočajo deljenje in dolgotrajen dostop do podatkov?
- Ali si odkril obstoječe podatke, ki bi zadoščali tvojim raziskovalnim potrebam?

1.2 Na kak način boš zbral oz. ustvaril podatke?

- Kakšne standarde oz. metodologije boš uporabil?
- Kako boš uredil in imenoval mape in dokumente?
- Kako boš sledil različnim verzijam?
- Na kak način boš zagotovil kakovost raziskovalnega postopka?

2. Dokumentacija in metapodatki

Raziskovalec:

- vnos podatkov: digitalizacija, prepis, prevod ...
- kontrola, potrjevanje veljavnosti, čiščenje
- opis
- hramba

Source: Stone hand axes, from Acheulean, by: Didier Descouens

Podpora:

- smernice o podatkovnih datotekah (formati, organizacija, hramba)
- smernice o anonimizaciji in orodjih
- katero spremno gradivo shraniti in kako
- univerzitetni repozitoriji (UL, UM, UP)
- vključenost v študijski proces – predavanja o ravnanju s podatki.

2. Dokumentacija in metapodatki: pomembna vprašanja

Katera dokumentacija in metapodatki bodo spremljali podatke?

- Katere informacije so potrebne, da bi lahko podatke brali in razumeli tudi v prihodnosti?
- Kako boš zajel / ustvaril dokumentacijo in metapodatke?
- Katere metapodatkovne standarde boš uporabil in zakaj?

Creative Commons ustvarjalcem ponuja vnaprej pripravljene licence, s katerimi jasno določijo dovoljene in nedovoljene uporabe svojih del, tako da lahko dela svobodneje krožijo med uporabniki.

Označevanje avtorskih del z licenco Creative Commons (CC) ne pomeni, da se avtor odreka avtorskim pravicam. Pomeni samo, da ponuja svoje delo v uporabo vsem in le pod določenimi pogoji.

PREDEN IZBEREŠ LICENCO, PREMISLI !

<http://creativecommons.si/licence>

Avtorji lahko izbirajo med naslednjimi glavnimi pogoji

Nekomercialno (*Noncommercial*)

Avtor dovoli avtorsko delo in njegove predelave reproducirati, distribuirati, dajati v najem ali priobčiti javnosti ... samo pod pogojem, da ne gre za komercialno uporabo.

Primer: Andraž objavi svojo fotografijo na internetu z oznako "Nekomercialno". Peter vključi to fotografijo v svoj kolaž. Petru ni dovoljeno prodajati tega kolaža brez predhodnega dovoljenja Andraža.

Brez predelav (*No Derivative Works*)

Avtor dovoli avtorsko delo in njegove predelave reproducirati, distribuirati, dajati v najem in priobčiti javnosti ... samo v izvorni obliki in ne dovoli predelav.

Primer: Janez objavi posnetek svoje pesmi pod licenco "Brez predelav". Ivan bi rad del Janezove pesmi vključil v svojo pesem ter tako sestavil čisto novo pesem. Ivan tega ne sme storiti brez predhodnega Janezovega dovoljenja.

Deljenje pod istimi pogoji (*Share Alike*)

Distribuiranje oz. dajanje v najem predelav avtorskega dela avtor dovoli le pod pogojem, da so distribuirana oz. dana v najem pod istimi pogoji kot izvorno avtorsko delo.

Primer: Barbara objavi fotografijo na internetu pod licenco "Nekomercialno" in "Deljenje pod istimi pogoji". Domen je umetnik in Barbarino sliko uporabi v enem od svojih kolažev. Licenca "Deljenje pod istimi pogoji" od Domna zahteva, da tudi on svoj kolaž ponudi pod pogoji licenc "Nekomercialno" in "Deljenje pod istimi pogoji".

Še več primerov najdete [na strani s primeri](#). Upoštevajte, da vsaka licenca vsebuje [več pravic](#), ki dopolnjujejo tiste, ki so specifično omenjene na tem mestu.

Vrste licenc

1. licenca: "priznanje avtorstva" + "nekomercialno" + "brez predelav"

Uporabnikom se dovoli brez predelave avtorskega dela reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem in priobčitev javnosti samega izvirnega avtorskega dela, pod pogojem, da navedejo avtorja in da ne gre za komercialno uporabo.

2. licenca: "priznanje avtorstva" + "nekomercialno" + "deljenje pod istimi pogoji"

Ta licenca dovoli uporabnikom avtorsko delo in njegove predelave reproducirati, distribuirati, dajati v najem, priobčiti javnosti in predelovati samo pod pogojem, da navedejo avtorja, da ne gre za komercialno uporabo in da tudi oni naprej širijo izvorna dela/ predelave pod istimi pogoji. Razlika med 1. in 2. licenco je v tem, da lahko pri 2. licenci uporabniki avtorsko delo predelujejo in spreminjajo, vendar ga morajo pod istimi pogoji širiti naprej.

3. licenca: "priznanje avtorstva" + "nekomercialno"

Uporabnikom se s to licenco dovoli nekomercialno reproducirati, distribuirati, dajati v najem, priobčiti javnosti in predelovati avtorsko delo in njegove predelave, morajo pa navesti avtorja. Od 1. licence se 3. razlikuje v tem, da se pri slednji delo lahko predeluje in spreminja. Od 2. licence pa se razlikuje v tem, da tu ni potrebno licencirati avtorskega dela/ predelave dela pod istimi pogoji.

4. licenca: "priznanje avtorstva" + "brez predelav"

Sama izvorna avtorska dela, brez predelav, pod to licenco lahko uporabniki reproducirajo, distribuirajo, dajejo v najem in priobčijo javnosti pod pogojem, da navedejo avtorja in dela ne spreminjajo. Od 1. licence se 4. razlikuje v tem, da je pri uporabi slednje licence dovoljena komercialna uporaba avtorskega dela.

5. licenca: "priznanje avtorstva" + "deljenje pod istimi pogoji"

Licenca dovoli uporabnikom reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javno priobčitev in predelavo avtorskega dela, če navedejo avtorja in širijo avtorsko delo/ predelavo naprej pod istimi pogoji. Za nova dela, ki bodo nastala s predelavo, bo tako tudi dovoljena komercialna uporaba. Od 2. licence se ta razlikuje samo v tem, da je tu dovoljena tudi komercialna uporaba dela/ predelave.

6. licenca: "priznanje avtorstva"

Uporabnikom je dovoljeno tako nekomercialno kot tudi komercialno reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javna priobčitev in predelava avtorskega dela, pod pogojem, da navedejo avtorja izvirnega dela.

The screenshot shows the Creative Commons website at the URL <https://creativecommons.org/licenses/>. The page features a green header with the Creative Commons logo and navigation links for 'About', 'Licenses', 'Public Domain', 'Support CC', 'Projects', and 'Blog'. Below the header is an orange banner with the text 'Keep the internet creative, free and open.' and a 'Donate to Creative Commons' button. The main content area is titled 'About The Licenses' and includes a section 'What our licenses do' with a video player. The video player shows a video titled 'Wanna Work Together?' with a CC logo and the text 'SOME RIGHTS RESERVED.' The video player interface includes a play button, a progress bar at 03:00, and a volume icon.

About The Licenses

What our licenses do

The Creative Commons copyright licenses and tools forge a balance inside the traditional "all rights reserved" setting that copyright law creates. Our tools give everyone from individual creators to large companies and institutions a simple, standardized way to grant copyright permissions to their creative work. The combination of our tools and our users is a [vast and growing digital commons](#), a pool of content that can be [copied](#), [distributed](#), [edited](#), [remixed](#), and [built upon](#), all within the boundaries of copyright law.

License design and rationale

All Creative Commons licenses have many important features in common. Every license helps creators — we call them licensors if they use our tools — retain copyright while allowing others to copy, distribute, and make some uses of their work — at least non-commercially. Every Creative Commons license also ensures licensors get the credit for their work they deserve. Every Creative Commons license works around the world and lasts as long as applicable copyright lasts (because they are

Our licenses do not affect freedoms that the law grants to users of creative works otherwise protected by copyright, such as exceptions and limitations to copyright law like fair dealing. Creative Commons licenses require licensees to get permission to do any of the things with a work that the law reserves exclusively to a licensor and that the license does not expressly allow. Licensees must credit the licensor, keep copyright notices intact on all copies of the work, and link to the license from

3. Etična in pravna skladnost

- 1) osebni podatki** – podatki, s katerimi je mogoče identificirati osebe / pravni vidik: varovanje podatkov - zakonodaja o varstvu zasebnosti (podatki o osebah)
- 2) zaupne informacije** – informacije, za katere je bil dogovor, da se ohranijo v zaupnosti med dvema strankama / pravni vidik: obveznost zaupnosti

Pred zbiranjem/ustvarjanjem podatkov:

- pripravi „privolitev za sodelovanje v raziskavi“: informacije o raziskavi, deljenje podatkov in hramba

Po zbiranju/ustvarjanju podatkov:

- zaščiti identiteto: anonimizacija, izogibaj se zbiranju osebnih podatkov, če je mogoče
- nadziraj dostop, kjer je potrebno: glede na skupino, uporabnike, čas

3. Etična in pravna skladnost

Raziskovalec:

- Informiraj udeležence o tem, kako bodo osebni podatki in zaupne informacije uporabljene in hranjene ...
- Pridobi privolitev udeležencev, da lahko deliš takšne podatke
- Varno hrani, preprečuj razkritje

Podpora:

- komisija za etična vprašanja
- informacijski pooblaščenec
- podatkovno središče/repozitorij

Source: Students working with an artificial patient (Faculty of Biomedical Engineering, CTU in Prague)

3. Etična in pravna skladnost: pomembna vprašanja

3.1 Kako boš reševal etična vprašanja?

- Ali si pridobil privolitev za hrambo in deljenje podatkov?
- Kako boš varoval identiteto udeležencev, kadar je to potrebno? Npr. z anonimizacijo
- Kako boš ravnal z občutljivimi podatki, da bo zagotovljena varna hramba in prenos?

3.2 Kako boš reševal vprašanja avtorskih pravic in intelektualne lastnine?

- Kdo je lastnik podatkov?
- S kakšno licenco boš opremil podatke za nadaljnjo rabo?
- Ali naj bodo omejitve glede druge rabe s strani tretjih?
- Ali bo dostop do podatkov morda odložen / omejen, npr. zaradi objave ali patenta?

Pristanek na sodelovanje kot del načrtovanja

Ustrezno informiranje proučevane populacije in njihov pristanek k sodelovanju **je ključnega pomena** za potek življenjskega kroga raziskovalnih podatkov.

Pristanek respondentov namreč vpliva na:

- to, kdo bo vključen v sam raziskovalni proces,
- razširjanje podatkov v predstavitev, publikacijah in na spletu ter
- deljenje in dolgotrajno ohranjanje podatkov (vpliva na organizacijo, ki hrani podatke, na širšo raziskovalno skupnost in sekundarne uporabnike podatkov).

Pristanek na sodelovanje kot del načrtovanja

Že pred začetkom raziskovanja razmislimo, kdo bo imel dostop do naših raziskovalnih podatkov in temu primerno pripravimo pripadajočo dokumentacijo.

Dostop do raziskovalnih podatkov **bodo mogoče imeli:**

- primarni raziskovalec / raziskovalna skupina,
- drugi raziskovalci na primarni instituciji,
- sekundarni uporabniki (zunaj raziskovalne sfere?),
- dostop vezan na objavo članka,
- arhiviranje raziskovalnih podatkov.

Pa tudi financer, sodelujoči v raziskavi, mediji, vladni uradi in podobno.

Pristanek na sodelovanje kot del načrtovanja

Potencialni respondenti morajo imeti **zadostne informacije**, da se lahko zavestno odločijo za sodelovanje.

Učinkovite in skrbno pripravljene informacije povečajo **transparentnost raziskovanja**, kot tudi **zaupanje** repondenta o tem, da se bo s posredovanimi podatki ravnalo odgovorno v celotnem življenjskem krogu podatkov.

... če respondenti ne bodo zaupali anketirancu in raziskovalcem, se bodo skušali zaščititi → podajanje neustreznih podatkov → slabši podatki

Ravnanje s podatki

Pazljivo ravnamo s podatki, ki vsebujejo občutljive informacije.
Od respondentov pridobimo (pisno) soglasje za deljenje podatkov.
Po potrebi podatke primerno anonimiziramo.

Razlogi za izpolnjevanje zaupnosti:

- zakonodaja: Zakon o varstvu osebnih podatkov

<http://www.ip-rs.si/zakonodaja/zakon-o-varstvu-osebni-podatkov/>

- etični kodeksi profesionalnih organizacij ([Kodeks profesionalne etike Slovenskega sociološkega društva](#), [Deklaracija poklicne etike Statističnega društva Slovenije](#), [Evropski kodeks ravnanja za ohranjanje raziskovalne poštenosti](#), [Etični kodeks za raziskovalce Univerze v Ljubljani](#)).

Načelo: Minimalno poseganje v zasebnost zaradi splošne koristi doseganja novih spoznanj v znanosti.

Informacijski dokument

Tipično pisna privolitev vsebuje informacijski dokument in podpisan obrazec o osveščnem pristanku.

Informacijski dokument naj vsebuje naslednjo vsebino:

- namen raziskovanja,
- kaj sodelovanje v raziskavi vključuje,
- koristi in tveganja,
- pogoje odstopa do zbranih gradiv,
- uporabo podatkov,
- strategije za zagotavljanje etične uporabe podatkov in
- podrobne informacije o raziskavi (vir financiranja, sponzorji, ime projekta, kontaktni podatki raziskovalcev, kako vložiti pritožbo).

Pristanek

Obrazec o pristanku mora biti napisan v enostavnem jeziku.

Udeleženec mora imeti jasno možnost opredeliti se glede naslednjega:

- **da je prebral in razumel informacije o projektu,**
- **da je imel možnost pridobiti dodatne informacije,**
- **da se prostovoljno strinja s sodelovanjem v projektu,**
- **da razume, da lahko preneha s sodelovanjem brez opredelitve razloga za to in brez kazni,**
- **da so pojasnjeni postopki glede zaupnosti (uporaba imena, psevdonimi, anonimiziranje podatkov, itd.) in**
- **da so razloženi načini uporabe podatkov iz raziskav v publikacijah, za izmenjavo in arhiviranje.**

Vsebuje naj podpise in datume podpisa za udeleženca in raziskovalce.

Razmišljajmo o dodatnih soglasjih za intervjuje, avdio, video ali druge oblike zbiranja podatkov.

Informacijski dokument in pristanek sta vezana na posebnosti posameznega raziskovanja.

Lahko govorimo o **pisnem** ali **ustnem** pristanku.

Obenem pa se razlikujeta tudi glede na **tip raziskovanja**. Pri **telefonskih** anketah bosta drugačna kot pri **terenskih** in spet nekoliko drugačna pri **spletnih**.

Kadar narava anketiranja to omogoča, je informacija o tem, kako boste ravnali z raziskovalnimi podatki med in po projektu, dostopna tudi **na spletnih straneh projekta**, kjer se respondent lahko informira.

Priporoča se, da je respondent seznanjen.

Pomembno za ohranjanje in drugo rabo

Informirati posameznika, da se bodo **po zaključku projekta raziskovalni podatki arhivirali in so lahko dostopni za potrebe sekundarne analize drugim raziskovalcem za raziskovalne ali izobraževalne namene:**

- Strinjam se, da so posredovani podatki arhivirani v Arhivu družboslovnih podatkov.
- Razumem, da bodo drugi registrirani raziskovalci imeli dostop do teh podatkov, vendar le kadar se bodo strinjali z zaščito zaupnosti prejetih podatkov.
- Razumem, da lahko drugi raziskovalci uporabijo podatke v publikacijah, poročilih in spletnih straneh ter v drugih raziskovalnih rezultatih, seveda samo v primeru, da se bodo strinjali z zaščito zaupnosti prejetih podatkov.

Primeri privolitvev

[Primer 1](#)

[Primer 2](#)

[Primer 3](#)

Pazi – posebne skupine (otroci, medicinske raziskave, kriminaliteta, na delovnem mestu itd.)

4. Hramba in varnostna kopija

Raziskovalec:

- Ustrezen format
- Ustrezen nosilec
- Varnostna kopija in hramba
- Zagotoviti metapodatke in dokumentacijo
- Predati podatke

Podpora:

- Protokoli/postopki za predajo in arhiviranje v podatkovnem središču.
- Ustrezni metapodatki (dokumentacija in podatki shranjeni v primernem formatu – v pomoč so standardi (DDI) in orodja.
- Delavnice za „dajalce“ – ustvarjalce podatkov.
- ADP, pooblaščno podatkovno središče za družboslovne podatke (ARRS).

Rezultati ankete pred današnjo delavnico

Q3: Prosimo, opišite, kako običajno poskrbite za hrambo podatkov in gradiv, ki ste jih sami ustvarili ali zbrali?

- Dam jih na zunanji disk, ki ni na isti lokaciji kot pc.
- V osebnem arhivu oz. arhivu inštitucije, kjer sem zaposlena (baza podatkov).
- Večino podatkov in gradiv, ki jih sam pridobim, hranim na spominu mojega računalnika ali zunanjega spomina.
- Shranim v pdf formatu na računalniku.
- Podatke na klasičnih nosilcih - papir skeniram in shranim na prenosni trdi disk, e-podatke shranjujem na dveh ločenih diskih.
- Zaščiten datoteka.
- Shranitev na strežniku institucije. Za izbrana leta predaja v ADP.
- Za hrambo načeloma poskrbim tako, da podatke in gradivo hranim na različnih nosilcih za shranjevanje (rezervni trdi disk, najmanj en usb ključ), dostop do map, kjer se nahajajo podatki in gradiva, pa zavarujem z določenim geslom.

4. Hramba in varnostna kopija

4.1 Kako bodo podatki shranjeni in kako bo poskrbljeno za varnostne kopije tekom raziskovanja?

- Razpolagaš s primernim prostorom za shranjevanje ali boš moral zakupiti dodatne storitve?
- Kako boš skrbel za varnostne kopije?
- Kdo bo zadolžen za varnostno kopijo in obnovitev?
- Kako boš obnovil/povrnil podatke v primeru nesreče?

4.2 Kako bo poskrbljeno za dostop in varnost?

- Kakšna so tveganja v zvezi z varnostjo podatkov in kako boš ravnal glede varnosti?
- Kako boš nadziral dostop, da bo poskrbljeno za varnost podatkov?
- Kako boš zagotovil, da bodo sodelavci varno dostopali do podatkov?
- Če podatki nastanejo na terenu, kako jih boš varno prenesel v sistem varnega okolja?

5. Izbor in dolgotrajna hramba

Raziskovalec:

- Preveri kakovost podatkov
- Tip dostopa
- Zanimivost podatkov
- Redkost podatkov
- Pomembnost podatkov

Source: The archive of the Thesaurus Linguae Latinae with some of the 10 million slips used in creating the dictionary, by N p holmes

Podpora:

- Poveži se z zaupanja vrednim repozitorijem ali znanstveno revijo

re3data.org
REGISTRY OF RESEARCH DATA REPOSITORIES

5. Izbor in hramba: pomembna vprašanja

5.1 Kateri podatki imajo dolgotrajno vrednost in naj se hranijo?

- Katere podatke je potrebno shraniti/uničiti zaradi pogodbenega dogovora, pravnih ali drugih namenov?
- Kako se odločiti, katere podatke ohraniti?
- Kakšen je potencial za nadaljnjo rabo podatkov?
- Kako dolgo naj se podatki hranijo in ohranjajo?

5.2 Kakšen je dolgoročni načrt ohranjanja podatkov?

- Kje, torej v katerem repozitoriju oz. arhivu bodo podatki hranjeni?
- Ali boš moral izbranemu repozitoriju plačati storitev hrambe? Če da, koliko?
- Ali si ocenil vrednost (čas in delo) za pripravo podatkov za deljenje in hrambo?

6. Deljenje podatkov

Raziskovalec:

- Pravila glede dostopa
- Avtorske pravice
- Promocija

Podpora:

- Postopki za dostop do podatkov
- Licence
- Kako odpreti podatke – podatkovna središča – pravila odprtega dostopa – O2020.
- Repozitoriju si lahko v pomoč pri promocijskih aktivnostih: predavanja, vaje, informacije o publikacijah ...

6. Deljenje podatkov: pomembna vprašanja

6.1 Kako boš delil podatke?

- Kako bodo potencialni uporabniki izvedeli za tvoje podatke?
- S kom in pod kakšnimi pogoji boš delil podatke?
- Boš podatke delil preko repozitorija, neposredno na zahtevo ali kako drugače?
- Kdaj bodo podatki dostopni?
- Boš skušal pridobiti trajni identifikator za podatke?

6.2 Obstajajo kakšne omejitve glede deljenja podatkov?

- Kako boš premagal te ovire oz. zmanjšal njihov učinek?
- Za koliko časa želiš ohraniti embargo nad podatki in zakaj?
- Ali bo potrebno skleniti dogovor o deljenju podatkov?

Odgovornosti in viri

Kdo bo poskrbel za ravnanje s podatki?

- Kdo bo poskrbel za uresničevanje NRRP, zagotovil pregled nad tem?
- Kdo bo skrbel za posamezne aktivnosti ravnanja s podatki?
- Kako bodo odgovornosti porazdeljene, kadar je v projektu več partnerjev?
- Bo lastništvo podatkov in odgovornost za NRRP del kakšnega dogovora ali pogodbe med partnerji?

Kakšne vire oz. sredstva potrebuješ za uresničitev načrta?

- Je potrebno dodatno strokovno znanje (strokovnjak ali usposabljanje)?
- Potrebuješ dodatno oz. posebno strojno ali programsko opremo?
- Ali bo repozitorij zahteval povračilo stroškov za storitve?

Z vsako minuto vloženo v načrtovanje na začetku projekta, si boste prihranili 10 minut glavobola kasneje tekom in po zaključku projekta.

Kontakt

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

www.adp.fdv.uni-lj.si

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

[Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov](https://www.facebook.com/Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov)

[@ArhivPodatkov](https://twitter.com/ArhivPodatkov)

Univerza v Ljubljani

ICPSR

cessda

